

Vacina Interativa

Paulo Lima

Versão: 1.0.0

1 - Visão Geral	3
1.1 Tema	3
1.2 Mecânicas básicas de jogabilidade	3
1.3 Plataformas	3
1.4 Público Alvo	3
1.5 Escopo do Projeto	4
1.5.1 Levantamento de Requisitos	4
1.6 Referências	6
Super Mario World	6
Perguntados	6
1.7 O Pitch de Elevador (The Elevator Pitch)	6
1.8 Descrição Geral do Projeto	6
2 Diferenciais	7
2.1 Mecânicas de Jogabilidade Diferenciadas	7
3 Gamedesign	8
3.1 História (Breve)	8
3.2 Módulo de Perguntas	8
3.3 Jogo	9
4 Assets Necessários	10
4.1 Tecnologias	10
4.2 Arte 2D	11
4.3 Código	11

1 - Visão Geral

1.1 Tema

Um jogo no estilo quiz e plataforma/aventura.

1.2 Mecânicas básicas de jogabilidade

- **Movimentação:** O personagem pode andar da esquerda para direita
- **Pulo:** O impulso na física do corpo rígido do personagem deve ocorrer através da barra de espaço (versão Desktop) ou através do botão B(versão mobile). O valor da força aplicada na física 2D deve ser de 30 unidades
- **Interação com outros personagens:** Ao chegar no limite delimitado pela caixa de colisão de personagens secundários, o jogador pode interagir com eles, se estiver utilizando a versão Desktop. Na versão mobile essa interação é ocorrida ao entrar no raio de colisão do objeto interativo e deve ser pressionado o botão A.
- **Desktop:** Movimentações e interações são realizadas através do teclado.
- **Mobile:** Estão disponíveis botões de movimentações e interação na parte inferior da tela, que são acionados pelo toque na tela do dispositivo.

1.3 Plataformas

A versão final do Vacina Interativa estará disponível para ser jogado em computadores Desktop e dispositivos móveis com sistema operacional android.

1.4 Público Alvo

O projeto tem como intuito atingir diversas faixas etárias, e para isso, ele apresenta o sistema de nivelamento de dificuldade de acordo com o público alvo. O ambiente Básico terá seu nível de dificuldade adaptado para crianças, assim como

Intermediário será para o público jovem/adolescente e o Avançado visa o a adaptação para o publico adulto, contando com perguntas com um desafio maior.

1.5 Escopo do Projeto

Inicialmente o jogo conta com uma fase para cada dificuldade de público alvo, onde em cada um deles está disposto cinco personagens secundários não jogáveis interativos portando

1.5.1 Levantamento de Requisitos

- O módulo de perguntas deve ser feito de tal forma que seja possível ser acessado através de códigos de acessos, criados de forma aleatória pelo desenvolvedor do projeto e cedido a profissionais da saúde.
- Cada código de acesso é único, e eles terão sua validade verificada dentro do jogo, no módulo de Cadastro de Perguntas, assim que inserir o código no campo referente ao Código de Parceiro;
- A tela de cadastro de perguntas deve conter duas tabelas;
- A tabela superior contará com as perguntas cadastradas atreladas ao código de parceiro que está logado no momento. As perguntas que serão exibidas nessa tabela terão a possibilidade se serem editadas ou deletadas através de um botão que segue à frente de cada pergunta;
- A tabela inferior deve constar todas perguntas cadastradas por todos outros parceiros, porém estas apenas poderão ser visualizadas, para que assim os colaboradores não deletem ou editem perguntas de outros parceiros;

- Abaixo dessas duas tabelas deve haver um botão para que o afiliado ao projeto possa cadastrar uma nova pergunta;
- Ao selecionar o botão de “Cadastrar Nova Pergunta” surgirá uma tela contendo os campos básicos, onde deve ser informado o público alvo da pergunta, um campo de texto que será preenchido com uma dica para facilitar a resposta da pergunta, o questionamento da pergunta e suas respectivas alternativas, sendo que a primeira pergunta cadastrada será a correta e as demais, as incorretas.
- Ao iniciar um novo jogo, de acordo com o ambiente selecionado, cinco perguntas deverão ser selecionadas dentre as perguntas cadastradas referente ao nível escolhido. Cada uma delas deve ser distribuídas entre os personagens secundários, para que no momento da interação com o jogador, o personagem secundário não jogável exiba na interface do jogo a pergunta em forma de um questionário. Para concluir a fase, o personagem precisará percorrer o cenário e respondê-las todas corretamente.

1.6 Referências

As referências utilizadas nesse projeto incluem diversos jogos no estilo plataforma e jogo de perguntas, porém, há dois games que se destacam nessas inspirações, que são eles:

- **Super Mario World**

- **Descrição:** Um jogo de plataforma produzido pela Nintendo e lançado para o console Super Nintendo em 1990.
- **Motivação da escolha:** Agrada todos os públicos pela sua jogabilidade cativante e mecânicas fáceis de aprender. Consagrou o estilo plataforma, onde o jogador deve percorrer um cenário da esquerda para direita e superar obstáculos utilizando pulos.

- **Perguntados**

- **Descrição:** Aplicativo de quiz produzido pela Etermax e disponibilizado em 2013 para dispositivos móveis.
- **Motivação da escolha:** Uma das referências do mercado de entretenimento quando se trata de aplicativo de quiz. Aborda seus questionários sobre curiosidades gerais de forma divertida e cativante, o que atrai diversos públicos alvos.

1.7 O Pitch de Elevador (The Elevator Pitch)

“Informe-se de forma divertida e desafiadora. O Vacina Interativa vai te mostrar as melhores dicas para evitar as doenças da atualidade e ainda vai te entreter você e seus amigos por horas.”

1.8 Descrição Geral do Projeto

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um jogo educativo e adaptável, que forneça informações científicas ao público em relação à vacina contra o vírus da

covid-19. O jogo se caracteriza como adaptável pois ele se adequa às diversas faixas etárias, fornecendo diferentes ambientes de acordo com a idade do público alvo.

As alterações realizada na nova versão do projeto fez com ele se tornasse mais flexível, e assim, quando houver a necessidade, o questionário pode ser reestruturado para que uma nova temática seja abordada dentro do jogo.

2 Diferenciais

Diferente dos demais jogos presentes na Google Playstore, que é a plataforma alvo em que o jogo será introduzido futuramente, o Vacina Interativa é dinâmico, ou seja, ele não segue uma linha

2.1 Mecânicas de Jogabilidade Diferenciadas

- Ao começar o jogo, todas as perguntas são aleatórias, o que deixa o jogo desafiador e a rejogabilidade sempre será divertida.
- Quanto mais perguntas estiverem cadastradas no jogo, melhor, pois influencia diretamente na rejogabilidade, pois dado o passo anterior, a jogatina se torna muito diferente da anterior.
- O módulo de perguntas trona o jogo muito mais rico e diversificado, visto que é uma maneira fácil e prática de se atualizar o game sem que tenha que gerar uma nova versão, assim gerando mais comodidade para os jogadores, sem a necessidade de baixar uma nova versão com frequencia.
- A interface do usuário é muito prática e intuitiva, comparada a outros jogos presentes na playstore, que com a quantidade excessiva de botões, torna a jogabilidade confusa.
- O design gráfico do jogo foi projetado para agradar todos os públicos.

3 Gamedesign

3.1 História (Breve)

Kal é um rapaz residente da cidade de Vitória da Coquista, na Bahia. Ele sempre gostou de ajudar as pessoas da sua cidade a ficarem cada vez mais informadas.

Depois de sua aventura para incentivar os moradores da sua cidade a cuidar melhor do meio ambiente (História presente no jogo EcoDivertidos disponível na Google Playstore), Kal esta de volta para dessa vez passar informações importantes aos seus conterrâneos sobre os cuidados a serem tomados contra doenças que podem serem combatidas com gestos simples, para que assim diminua a propagação dessas enfermidades.

3.2 Protótipo

3.2 Módulo de Perguntas

Essa pode ser considerada a parte núcleo do jogo. A partir desse módulo é criar novas histórias para o jogo sem que haja necessidade de gerar um novo versionamento para o projeto.

O Módulo de Perguntas se trata de uma das partes do projeto onde é que, através de uma chave de acesso restrita, é possível cadastrar, editar, visualizar e deletar perguntas.

Na etapa de cadastro desse módulo, é possível escolher o ambiente público alvo da pergunta, que vai de básico ao avançado. Em seguida deve ser definido uma dica para ajudar a responder a pergunta, e seguido de uma pergunta em forma de uma frase de interação, e depois suas quatro alternativas, sendo que a primeira alternativa cadastrada deve ser a resposta correta.

A interface de usuário do Módulo de Perguntas conta com duas tabelas, uma de perguntas cadastradas pelo usuário logado através do código de acesso, onde essas

podem ser visualizadas, editadas ou deletadas, e uma tabela logo abaixo, que contém todas as perguntas cadastradas por outras pessoas.

3.3 Jogo

Logo na tela inicial, o jogador seleciona qual o ambiente desejado, e após isso, uma nova fase será começada contendo cinco perguntas espalhadas pelo cenário. Essas perguntas podem ser acessadas ao se interagir com os diversos personagens secundários que estão dispostos pelo cenário.

As dicas cadastradas referente as perguntas selecionadas para estarem no cenário carregados também serão dispostas pelo cenário em forma de itens coletáveis. Ao coletar essa dica, uma janela é aberta para que o jogador leia a dica coletada. Em seguida ele pode fechar essa tela.

Um botão no topo do jogo pode ser clicado para abrir a janela de dicas coletadas, e nela haverá um texto contendo todas informações coletadas pelo jogador durante essa partida.

No final de cada fase será disposto o fim da linha, onde o personagem podem terminar a fase, porém, a condição de vitória é responder todas as perguntas da fase. Se essa premissa não for concluída, uma mensagem aparecerá informando o jogador que ele deve responder todas as perguntas antes de finalizar o cenário. Se ele chegar ao fim do estágio depois de responder todas as perguntas, ele vence a fase.

Durante a partida, o jogador se depara com obstáculos onde deve pular e supera-los. Caso ele escorregue e caia no meio da rua, ele perderá uma chance, e voltará para o começo da fase.

Ao interagir com um jogador secundário, o questionário aparecerá na tela, e serão dispostas quatro alternativas diferentes. Ao acertar a pergunta, o jogador resolve aquele enigma e pode seguir em frente. Caso erre, ele perde uma chance.

O jogador inicia o jogo com três chances, e caso ele perca todas elas, a fase é perdida e deve-se iniciar uma nova partida.

4 Assets Necessários

4.1 Tecnologias

O projeto utiliza a tecnologia JSON para salvamento em um banco de dados local, numa pasta de arquivos do próprio projeto destinada a esses dados.

A linguagem de programação utilizada para esse projeto é a C#. Ela se trata de uma tecnologia multiparadigma criada pela Microsoft, e esta é muito utilizada na plataforma .NET da empresa. Ela conta com tudo que é necessário para o desenvolvimento de projetos de software.

A Unity3D utiliza como linguagem de programação principal para programação de jogos o C#.

O programa Illustrator da Adobe conta com diversas ferramentas para criação de arte 2D vetorizada. Ele foi utilizado para o desenho dos personagens, cenários e interface de usuário.

O módulo de perguntas recupera as informações cadastradas e salvas em formato JSON através de uma tecnologia presente na linguagem C# chamada Json Utility, que permite que os dados presentes em uma arquivo JSON sejam lidas, editadas e salvas.

Através da interação dessas tecnologias foi possível a criação desse módulo de perguntas, e todo o CRUD foi possível utilizando as funções da biblioteca Json Utility, pois ela conta com uma gama enorme de funções para o tratamento de dados vindas do formato JSON.

4.2 Arte 2D

Para a primeira versão do projeto, foi utilizados gráficos 2D vetorizados no programa Illustrator. Utilizando a técnica de ancoragem, que é um método onde se molda os pontos de uma imagem vetorizada, foi possível criar os cenários e personagens das mais diversas maneiras.

4.3 Código

Os códigos do projeto foram divididos em dois grupos: Funcionalidades de Gameplay, que são os scripts que influenciam na jogabilidade e experiência de usuário, e Funcionalidades de Cadastro de Questionário, que contem todos os códigos que gerenciam o módulo de perguntas.